

Gobernanza de la violencia laboral por razón de género en México

Governance of gender-based workplace violence in Mexico

Grisel Alejandra Pérez Rivas¹ | Universidad Autónoma de Nuevo León | México

Recibido: 22.08.2025 | Aceptado: 10.11.2025 | Publicado: 30.12.2025

RESUMEN

El estudio analiza la gobernanza federal mexicana de la violencia laboral por razón de género en el contexto de la entrada en vigor del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, el 6 de julio de 2023, con un horizonte temporal comprendido entre 2018 y 2025. La pertinencia del estudio se justifica en la persistencia estructural de la violencia laboral contra las mujeres en México, documentada por la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021, según la cual el 27.9 % de las mujeres ocupadas reportó haber experimentado alguna forma de violencia en el ámbito laboral a lo largo de su trayectoria, así como en la incorporación reciente del estándar internacional al bloque de constitucionalidad mexicano. La investigación adopta un diseño cualitativo de tipo analítico-documental con triangulación entre el corpus normativo federal, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de tribunales colegiados, y los informes oficiales de organismos especializados emitidos entre 2018 y 2025. Los criterios de inclusión privilegiaron fuentes primarias federales, jurisprudencia firme y literatura arbitrada, mientras que se excluyeron notas periodísticas y materiales sin metadatos verificables. Los resultados evidencian tres planos de gobernanza fragmentada: un plano normativo con coexistencia desarticulada entre la Ley Federal del Trabajo, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018; un plano jurisprudencial con doctrina consolidada pero aplicación heterogénea; y un plano administrativo con brechas significativas de inspección. Las conclusiones sostienen que la implementación efectiva requiere un modelo de gobernanza integrada con perspectiva de género. Se formula una propuesta normativa orientada a articular institucionalmente el cumplimiento federal del Convenio 190.

PALABRAS CLAVE: Acoso laboral, derechos humanos, discriminación, gobernanza, perspectiva de género, violencia laboral.

ABSTRACT

This article analyzes Mexican federal governance of gender-based workplace violence in the context of the entry into force of ILO Convention 190 on July 6, 2023, within a temporal horizon spanning 2018 to 2025. The study is justified by the structural persistence of workplace violence against women in Mexico, as documented by the 2021 National Survey on the Dynamics of Household Relations, which found that 27.9 % of employed women had experienced some form of workplace violence during their careers, as well as by the recent incorporation of the international standard into the Mexican constitutional bloc. The research adopts a qualitative analytical-documentary design with triangulation among the federal regulatory corpus, the case law of the Supreme Court of Justice of the Nation and circuit courts, and the official reports of specialized agencies issued between 2018 and 2025. Inclusion criteria prioritized federal primary sources, settled case law, and peer-reviewed literature, while news articles and materials lacking verifiable metadata were excluded. The findings reveal three planes of fragmented governance: a regulatory plane characterized by the disjointed coexistence of the Federal Labor Law, the General Law on Women's Access to a Life Free of Violence, and the Mexican Official Standard NOM-035-STPS-2018; a jurisprudential plane with consolidated doctrine but heterogeneous application; and an administrative plane with significant inspection gaps. The conclusions argue that effective implementation requires an integrated governance model with a gender perspective. A normative proposal aimed at institutionally articulating federal compliance with Convention 190 is also put forward.

KEYWORDS: Workplace harassment, human rights, discrimination, governance, gender perspective, workplace violence.

Pérez Rivas, G. A. (2025). Gobernanza de la violencia laboral por razón de género en México tras la entrada en vigor del Convenio 190 de la OIT. *Revista Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social*, 6(9), 70-85.

¹Posdoctora en Ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México, Doctora en Gerencia Pública y Política Social por la Universidad Autónoma de Baja California, Maestra en Ciencias Políticas y Licenciada en Relaciones Internacionales con acentuación en Comercio Exterior y Aduanas por la Universidad Autónoma de Nuevo León; Profesora Asociada de Tiempo Completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. Líneas de investigación: gobernanza, innovación pública y género. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6323-5710>. Correo electrónico: griselperezrivas@gmail.com.

1.- INTRODUCCIÓN

El 6 de julio de 2023 entró en vigor en México el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, adoptado en Ginebra el 21 de junio de 2019 (OIT, 2019; DOF, 2023). Con su entrada en vigor, México se incorporó al grupo de Estados parte que asumieron la obligación de garantizar el derecho de toda persona trabajadora a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, incluida la violencia y el acoso por razón de género, reconocidos como violaciones a los derechos humanos e incompatibles con el trabajo digno. La ratificación constituye un punto de inflexión normativo, pues el instrumento adquiere jerarquía suprallegal en términos del artículo 133 constitucional y del artículo 1.º reformado en 2011, lo que lo incorpora al bloque de constitucionalidad y obliga a su aplicación con efecto útil mediante control de convencionalidad ex officio (SCJN, 2014a; Carbonell, 2014).

Sin embargo, la incorporación formal del estándar internacional no garantiza por sí sola la eficacia de la protección. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021 estimó que el 27.9 % de las mujeres mexicanas ocupadas habían experimentado alguna forma de violencia en el ámbito laboral a lo largo de su trayectoria, con la discriminación laboral como tipo más prevalente (18.1 %), seguida de la violencia sexual (14.4 %), la psicológica (12.2 %) y la física (1.9 %) (INEGI, 2022). Estas cifras sitúan a la violencia laboral de género como un problema estructural, no episódico, con un patrón asimétrico de poder en el que los compañeros de trabajo, los jefes y patrones y las personas con funciones de supervisión concentran la mayor parte de los actos identificados.

El problema de investigación radica en la coexistencia desarticulada entre múltiples instrumentos federales que regulan la violencia y el acoso en el trabajo. La Ley Federal del Trabajo, reformada en 2012 y nuevamente en 2019, tipifica el hostigamiento y el acoso sexual como conductas causantes de rescisión sin responsabilidad para la persona trabajadora (artículos 3.º Bis, 47 fracción VIII y 51 fracción II); la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de 2007 y con reformas hasta 2026, define la violencia laboral y docente como modalidad específica y obliga a la prevención (artículos 10 a 15); la Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018 introdujo la categoría de factores de riesgo psicosocial que incluye la violencia laboral; la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres establece deberes de transversalidad; y el Convenio 190 impone obligaciones tripartitas de prevención, protección, reparación y monitoreo. La pregunta de investigación se formula del modo siguiente: ¿cómo se configura la gobernanza federal mexicana de la violencia laboral por razón de género tras la entrada en vigor del Convenio 190 de la OIT, y qué fracturas persisten entre la norma, la jurisprudencia y la administración del trabajo entre 2018 y 2025?

La hipótesis sostiene que la implementación federal del Convenio 190 en México opera bajo un esquema de gobernanza fragmentada, en el que la coexistencia de múltiples instrumentos federales no produce una protección integrada con perspectiva de género; antes bien, genera vacíos de exigibilidad que se manifiestan en tres planos: el normativo, por superposición de definiciones y autoridades concurrentes sin protocolo articulado; el jurisprudencial, por consolidación de

criterios de juzgar con perspectiva de género acompañada de aplicación heterogénea en tribunales laborales; y el administrativo, por debilidad de la inspección laboral con enfoque de género.

El objetivo general consiste en analizar la gobernanza federal mexicana de la violencia laboral por razón de género tras la entrada en vigor del Convenio 190 de la OIT, identificando los mecanismos jurídicos, jurisprudenciales y administrativos que median entre el estándar internacional y la protección efectiva. Los objetivos específicos son tres: primero, caracterizar el marco normativo federal aplicable y su recepción del Convenio 190; segundo, examinar la jurisprudencia mexicana relevante en materia de hostigamiento, acoso laboral y perspectiva de género; y tercero, identificar las brechas administrativas e institucionales que limitan la justiciabilidad. El estudio reconoce tres limitaciones: el carácter analítico-documental del diseño excluye el trabajo empírico de campo; la cobertura se restringe al ámbito federal sin agotar los desarrollos estatales, salvo cuando estos resultan paradigmáticos; y el corpus jurisprudencial se restringe a tesis y sentencias accesibles públicamente al cierre de 2025.

La relevancia del estudio se justifica en tres dimensiones. En primer término, la entrada en vigor del Convenio 190 en México amplió el bloque convencional aplicable y exige una armonización legislativa, jurisprudencial y administrativa que aún se encuentra en proceso (CDHCM, 2023). En segundo lugar, la doctrina interamericana, vinculante desde Radilla Pacheco (Corte IDH, 2009b) y consolidada en González y otras (“Campo Algodonero”) (Corte IDH, 2009a), obliga al Estado mexicano a actuar con debida diligencia reforzada frente a la violencia contra las mujeres. En tercer lugar, la Suprema Corte ha consolidado un corpus doctrinal sobre impartición de justicia con perspectiva de género que debe articularse con el estándar de la OIT (SCJN, 2014b, 2015, 2016). A ello se agrega que el acceso a la justicia laboral, como dimensión específica del derecho humano de acceso a la justicia, ha sido recientemente vinculado al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 en el contexto mexicano (Guerrero Vega y López Mejía, 2024), lo que refuerza la pertinencia de examinar la justiciabilidad efectiva del Convenio 190.

El artículo se estructura en cinco secciones. Tras esta introducción, el desarrollo presenta el marco teórico-jurídico y el estado de la cuestión. Posteriormente se describen el método y las técnicas. La cuarta sección expone los resultados organizados por planos analíticos. La quinta sintetiza las conclusiones.

2.- DESARROLLO

El Convenio 190 de la OIT y su incorporación al bloque de constitucionalidad mexicano

El Convenio 190 de la OIT (2019) introdujo el primer concepto unitario y amplio de violencia y acoso en el mundo del trabajo. Su artículo 1.º definió la violencia y el acoso como el conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos, que tengan por objeto, causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género. Esta definición presenta tres

innovaciones doctrinales: la integración conceptual entre violencia y acoso, antes tratados como categorías separadas; el desplazamiento del elemento intencional como requisito necesario, privilegiando el criterio del resultado lesivo; y la amplitud del ámbito subjetivo, que protege a trabajadoras y trabajadores con independencia de su situación contractual, así como a personas en formación, voluntariado, búsqueda de empleo y postulación, conforme al artículo 2.º del Convenio (Correa Carrasco, 2021; Pons Carmena, 2020; Velázquez Fernández, 2019).

El proceso de incorporación al ordenamiento mexicano siguió los pasos previstos en el artículo 76, fracción I, constitucional. El Senado de la República aprobó el Convenio el 15 de marzo de 2022, el Decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 6 de abril de 2022, el Ejecutivo Federal depositó el instrumento de ratificación ante la OIT el 6 de julio de 2022, y el Decreto Promulgatorio se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2023, lo que dio lugar a su entrada en vigor formal el 6 de julio de 2023 (DOF, 2022, 2023; OIT, 2022). México se convirtió así en el decimonoveno Estado parte de la OIT en ratificar el instrumento y el séptimo de América Latina y el Caribe (OIT, 2022).

La doctrina constitucional mexicana, a partir de la sentencia Varios 912/2010 (SCJN, 2011) y consolidada en la contradicción de tesis 293/2011, ha establecido que los tratados internacionales en materia de derechos humanos integran el parámetro de regularidad constitucional. En consecuencia, el Convenio 190 no solo es derecho aplicable, sino criterio interpretativo obligatorio para todas las autoridades del Estado mexicano, en términos del artículo 1.º constitucional y bajo el principio pro persona.

El marco federal mexicano: superposición regulatoria

El derecho federal mexicano regula la violencia y el acoso laboral mediante un mosaico de instrumentos cuyas definiciones, ámbitos de aplicación y autoridades competentes se superponen.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 1.º, 4.º, 5.º y 123, consagra el derecho a la no discriminación, a la igualdad entre mujeres y hombres y a un trabajo digno y socialmente útil. La reforma constitucional en materia laboral del 24 de febrero de 2017 y la reforma del artículo 123 de 2019 reforzaron el principio del trabajo digno o decente.

La Ley Federal del Trabajo, reformada el 30 de noviembre de 2012 y el 1.º de mayo de 2019, define en su artículo 3.º Bis el hostigamiento como el ejercicio del poder en una relación de subordinación real, en los ámbitos laboral y escolar, expresado en conductas verbales, físicas o ambas, y el acoso sexual como una forma de violencia en la que no existe subordinación, pero sí ejercicio abusivo de poder. El artículo 47, fracción VIII, establece como causa de rescisión sin responsabilidad para el patrón los actos del trabajador que constituyan hostigamiento o acoso sexual, y el artículo 51, fracción II, prevé la causal análoga para que la persona trabajadora rescinda. El artículo 132, fracción XXXI, obliga al patrón a implementar un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género, atender los casos de violencia y acoso u hostigamiento sexual y erradicar el trabajo forzoso e infantil (DOF, 2019).

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en el DOF el 1.º de febrero de 2007 y reformada hasta enero de 2026, tipifica en sus artículos 10 a 15 la violencia laboral y docente como modalidad específica. Su artículo 11 define la violencia laboral como la negativa ilegal a contratar a la víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo, la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación, el impedimento de llevar a cabo el período de lactancia y toda forma de discriminación por condición de género. Los artículos 13 y 14 definen el hostigamiento y el acoso sexual con redacción concordante con la Ley Federal del Trabajo, y el artículo 15 impone deberes positivos a los patrones.

La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, publicada en el DOF el 2 de agosto de 2006, establece en su artículo 34 los lineamientos de transversalidad de la perspectiva de género en la política laboral.

La Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Identificación, análisis y prevención, publicada en el DOF el 23 de octubre de 2018 y vigente en sus dos fases desde octubre de 2019 y octubre de 2020, definió en su numeral 4.7 la violencia laboral como acontecimiento traumático severo y exigió a los centros de trabajo con más de quince personas trabajadoras la identificación, análisis y prevención de los factores de riesgo psicosocial. La NOM-035 introdujo la obligación patronal de adoptar una política de prevención, mecanismos de denuncia confidencial, exámenes médicos y psicológicos, y registros (STPS, 2018). Sin embargo, la doctrina ha señalado que la norma adolece de definiciones precisas sobre acoso sexual y de su articulación con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lo que reduce su eficacia preventiva con perspectiva de género (Uribe Prado y Pando Moreno, 2017).

El Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, publicado en el DOF el 13 de noviembre de 2014, incorporó en su artículo 3.º, fracción XVII, la categoría de factores de riesgo psicosocial y obligó a su prevención.

En el plano administrativo, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), los Centros Federal y locales de Conciliación y Registro Laboral creados por la reforma laboral de 2019, los Tribunales Laborales del Poder Judicial Federal y los Órganos Internos de Control del sector público constituyen el entramado institucional con competencias concurrentes pero no integradas.

El corpus iuris interamericano vinculante para México

El Estado mexicano ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuatro casos relevantes para la materia. González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México (Corte IDH, 2009a) consolidó la doctrina de la debida diligencia reforzada del Estado frente a la violencia contra las mujeres en contextos de violencia estructural. Fernández Ortega y otros vs. México (Corte IDH, 2010a) y Rosendo Cantú y otra vs. México (Corte IDH, 2010b) ratificaron la

obligación de investigar con perspectiva de género. Adicionalmente, la Opinión Consultiva OC-18/03 (Corte IDH, 2003) estableció que los derechos laborales fundamentales se aplican con independencia de la condición migratoria; y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará (OEA, 1994), ratificada por México el 19 de junio de 1998, obliga al Estado a actuar con debida diligencia frente a la violencia laboral. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (ONU, 1979) y la Recomendación General 19 del Comité CEDAW (Comité CEDAW, 1992), actualizada por la Recomendación General 35 (Comité CEDAW, 2017), reforzaron las obligaciones de prevención y reparación.

La doctrina jurisprudencial mexicana sobre perspectiva de género

La SCJN ha construido un corpus doctrinal robusto sobre impartición de justicia con perspectiva de género. La tesis aislada P. XX/2015, emitida por el Pleno de la SCJN bajo el rubro *Impartición de justicia con perspectiva de género. Obligaciones que debe cumplir el Estado mexicano en la materia*, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, septiembre de 2015, tomo I, página 235, definió la perspectiva de género como una metodología vinculante para detectar y eliminar barreras de discriminación. La jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.), de la Primera Sala, consolidó el deber de juzgar con perspectiva de género en todos los casos en que se encuentren involucradas relaciones asimétricas de poder o estereotipos discriminatorios (SCJN, 2016).

En materia específicamente laboral, la tesis aislada 1a. CCLII/2014 (10a.), bajo el rubro *Acoso laboral (mobbing). Su noción y tipología*, definió las modalidades vertical descendente, vertical ascendente y horizontal del acoso (SCJN, 2014c). La tesis aislada X.1o.T.1 L (11a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, bajo el rubro *Hostigamiento y acoso sexual en el trabajo. Los juicios que involucren alguna de esas conductas deben juzgarse con perspectiva de género, aun cuando las mujeres denunciantes y/o víctimas no sean parte procesal* (Registro 2023567, 17 de septiembre de 2021), proyectó el deber de aplicar la metodología incluso cuando las víctimas no figuren formalmente como parte (TCC, 2021).

La doctrina constitucional ha sido sistematizada en el Protocolo para juzgar con perspectiva de género (SCJN, 2020) y, más recientemente, en el Manual para juzgar con perspectiva de género en materia administrativa (SCJN, 2024), instrumentos que detallan el estándar probatorio adaptado, el deber de prevenir la revictimización y la valoración del contexto.

Estado de la cuestión en la doctrina mexicana

La doctrina académica mexicana sobre violencia laboral con perspectiva de género ha crecido sostenidamente entre 2018 y 2025. Velázquez Narváez y Díaz Cabrera (2020), en la revista *Andamios*, ofrecieron una revisión teórica que articula la incidencia empírica con el marco jurídico

mexicano. Uribe Prado et al. (2011) construyeron la Escala Mexicana de Acoso en el Trabajo, instrumento validado empíricamente que sigue siendo referencia metodológica. La CNDH (2018) emitió un diagnóstico sobre acoso laboral y mobbing en México, y la CDHCM emitió la Recomendación General 01/2023 sobre la violencia laboral y por razón de género en la Ciudad de México como marco de referencia para la administración pública, en el contexto de la entrada en vigor del Convenio 190 (CDHCM, 2023). La doctrina especializada en derechos humanos laborales también ha sido desarrollada por la SCJN a través del Centro de Estudios Constitucionales (SCJN, 2024) y por instituciones internacionales con sede en México (OIT, 2025).

Desde la perspectiva de la sociología jurídica del trabajo, la doctrina mexicana ha problematizado la brecha entre la norma declarada y la norma aplicada, especialmente en sectores con alta feminización ocupacional y bajos niveles de sindicalización. Velázquez Narváez y Díaz Cabrera (2020) identificaron que la informalidad laboral, que en México alcanza tasas estructurales superiores al 50 % de la población ocupada, opera como factor de exclusión jurídica: las personas trabajadoras informales quedan formalmente fuera del ámbito subjetivo de la Ley Federal del Trabajo, pese a que el artículo 2.º del Convenio 190 ordena la protección con independencia de la situación contractual. Esta tensión entre el estándar internacional y la realidad informalizada del mercado laboral mexicano constituye uno de los principales desafíos de la implementación.

La reforma laboral mexicana del 1.º de mayo de 2019 (DOF, 2019), que transformó el modelo de justicia laboral con la creación de los Centros de Conciliación y Registro Laboral y los Tribunales Laborales del Poder Judicial Federal, configuró un nuevo escenario institucional para la aplicación del Convenio 190. Los Tribunales Laborales, con competencia desde 2021 en el ámbito federal y desde 2022 en el local, sustituyeron a las antiguas Juntas de Conciliación y Arbitraje y operan bajo principios de oralidad, publicidad, inmediatez y conciliación previa obligatoria. La doctrina ha señalado que este nuevo modelo abre oportunidades para una aplicación más sofisticada de la perspectiva de género, pero también plantea retos de capacitación judicial y de articulación con los protocolos administrativos preexistentes.

3.- MÉTODO

La investigación se inscribe en un paradigma interpretativo de tipo cualitativo, con un diseño analítico-documental orientado al análisis jurídico comparado, consistente con las prácticas metodológicas reconocidas en la investigación jurídica contemporánea (Hernández-Sampieri y Mendoza Torres, 2018; Witker Velásquez, 2008). El objeto de estudio no exige muestreo probabilístico, pues se trata de un análisis normativo, jurisprudencial y documental cuyos elementos son individualizables por su pertinencia teórica y no por su frecuencia en una población.

Tipo de muestreo. Se aplicó un muestreo intencional teóricamente orientado, propio de la investigación jurídica cualitativa, en el que la inclusión de cada fuente se decidió por su relevancia para responder a la pregunta de investigación.

Universo y unidades de análisis. El universo estuvo constituido por el corpus jurídico federal mexicano aplicable a la violencia laboral por razón de género entre 2018 y 2025, así como por el corpus jurisprudencial y los informes oficiales producidos en el mismo periodo. Las unidades de análisis fueron: instrumentos internacionales aplicables, normas federales, jurisprudencia de la SCJN y de los tribunales colegiados, normas oficiales mexicanas e informes institucionales de organismos especializados.

Criterios de inclusión. Se incluyeron: (a) instrumentos internacionales ratificados por México con relevancia para la materia; (b) normas federales mexicanas vigentes en el periodo 2018-2025; (c) jurisprudencia y tesis aisladas de la SCJN y de los tribunales colegiados de circuito; (d) normas oficiales mexicanas con incidencia en la materia; (e) informes oficiales de la OIT, ONU Mujeres, INEGI, CONAPRED, CNDH y CDHCM; y (f) literatura arbitrada con DOI o URL persistente.

Criterios de exclusión. Se excluyeron notas periodísticas, materiales sin metadatos verificables, fuentes anónimas y publicaciones de organismos privados no especializados sin revisión por pares.

Técnicas e instrumentos. Se aplicaron tres técnicas: análisis documental, análisis jurisprudencial y análisis normativo comparado. Como instrumento principal se diseñó una matriz de análisis con seis variables: instrumento o fuente, fecha de vigencia, nivel de gobernanza (internacional, constitucional, federal, administrativo), dimensión protegida (definición, prevención, sanción, reparación), mecanismo de exigibilidad y articulación con la perspectiva de género. La validez interna del estudio se aseguró mediante triangulación entre los tres corpus, y la confiabilidad se garantizó mediante registro auditable de fuentes con identificadores persistentes.

Procedimiento. El estudio se desarrolló en cuatro fases. La primera consistió en la construcción del corpus documental mediante búsqueda sistemática en NORMLEX-OIT, el Semanario Judicial de la Federación, el Diario Oficial de la Federación, los repositorios de la Corte Interamericana y las bases SciELO y Redalyc. La segunda fase clasificó las fuentes según los planos analíticos. La tercera realizó el análisis comparado entre el estándar internacional, el marco federal mexicano y la doctrina jurisprudencial. La cuarta sintetizó hallazgos y formuló la propuesta normativa.

4.- RESULTADOS

Los resultados se organizaron en tres planos analíticos derivados de la matriz documental: el normativo, el jurisprudencial y el administrativo-institucional. Los hallazgos confirman parcialmente la hipótesis: existe efectivamente una gobernanza fragmentada, aunque con matices que se exponen a continuación.

Plano normativo: superposición de instrumentos y falta de definición unitaria

El análisis comparado entre el Convenio 190 y los instrumentos federales mexicanos reveló una discrepancia conceptual relevante. Mientras el artículo 1.º del Convenio 190 adoptó una definición unitaria y amplia de violencia y acoso, que no requiere intencionalidad y que comprende daños físicos, psicológicos, sexuales o económicos (OIT, 2019), el ordenamiento federal mexicano mantiene definiciones fragmentadas. La Ley Federal del Trabajo (artículo 3.º Bis) y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (artículos 13 y 14) requieren un elemento subjetivo de subordinación o de ejercicio abusivo de poder; la NOM-035-STPS-2018, por su parte, definió la violencia laboral como acontecimiento traumático severo, lo que la circunscribe a un enfoque de salud ocupacional con criterios de gravedad (STPS, 2018).

Esta fragmentación conceptual produce tres efectos. Primero, dificulta la subsunción de conductas que, aun cuando no alcanzan el umbral de gravedad de la NOM-035 ni encuadran estrictamente en el artículo 3.º Bis de la Ley Federal del Trabajo, sí constituyen violencia o acoso bajo el estándar del Convenio 190. Segundo, genera incertidumbre sobre la autoridad competente para conocer del caso, pues la PROFEDET, la STPS, los Tribunales Laborales y los Órganos Internos de Control pueden tener competencia simultánea. Tercero, debilita el principio de progresividad del artículo 1.º constitucional al mantener vigentes estándares menos protectores que el internacional.

La doctrina ha planteado la necesidad de una reforma laboral integral que armonice las definiciones (Velázquez Fernández, 2019; CDHCM, 2023). Hasta el cierre de 2025, la armonización legislativa federal no se había concretado, aunque la Cámara de Diputados y el Senado han registrado iniciativas en ese sentido.

Plano jurisprudencial: doctrina consolidada y aplicación heterogénea

El análisis jurisprudencial confirmó que la SCJN y los tribunales colegiados han consolidado un corpus doctrinal robusto sobre perspectiva de género en materia laboral. La jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (SCJN, 2016), la tesis 1a. CCLII/2014 sobre acoso laboral (SCJN, 2014c) y la tesis X.1o.T.1 L (11a.) sobre el deber de juzgar con perspectiva de género en casos de hostigamiento y acoso sexual en el trabajo (TCC, 2021) constituyen el núcleo doctrinal aplicable.

Sin embargo, la aplicación efectiva de esta doctrina en los tribunales laborales muestra heterogeneidad. En sentencias revisadas durante 2021 y 2022, los tribunales colegiados tuvieron que corregir resoluciones de juntas de conciliación y de tribunales laborales que omitieron aplicar la perspectiva de género o exigieron estándares probatorios incompatibles con la doctrina interamericana (TCC, 2021). Esto evidencia un desfase entre la doctrina constitucional y la práctica laboral en primera instancia, que la doctrina académica ha caracterizado como una brecha entre el derecho declarado y el derecho aplicado (Velázquez Narváez y Díaz Cabrera, 2020).

La doctrina interamericana, particularmente Campo Algodonero (Corte IDH, 2009a), Fernández Ortega (Corte IDH, 2010a) y Rosendo Cantú (Corte IDH, 2010b), exige un estándar probatorio adaptado, valoración del contexto y medidas de no repetición. El Manual para juzgar con perspectiva de género en materia administrativa (SCJN, 2024) sistematizó este estándar para la jurisdicción administrativa, lo que constituye un avance institucional relevante.

Plano administrativo: brechas de inspección y atención

El análisis documental de los informes de organismos especializados evidenció tres brechas administrativas significativas.

Primera brecha: subdenuncia y débil acceso a la justicia. Según el ENDIREH 2021, solo una fracción minoritaria de las mujeres que reportaron violencia laboral interpuso denuncia formal, lo que evidenció un déficit estructural de acceso a la justicia (INEGI, 2022). La CDHCM, en su Recomendación General 01/2023, documentó que entre 2007 y 2023 atendió 3 260 quejas relacionadas con violencia laboral, de las cuales al menos dos de cada diez constituyeron violencia por razón de género (CDHCM, 2023). Este déficit dialoga con el debate académico sobre la insuficiencia de los mecanismos jurisdiccionales tradicionales para garantizar el derecho humano de acceso a la justicia, lo que ha reorientado parte de la discusión hacia los métodos alternos de solución de conflictos como vía complementaria, en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 (Guerrero Vega y López Mejía, 2024).

Segunda brecha: limitada inspección laboral con perspectiva de género. La OIT (2025) identificó como un cuello de botella regional la insuficiencia de inspecciones laborales con enfoque de género. En México, la STPS y la Inspección Federal del Trabajo no cuentan con un protocolo público específico para fiscalizar el cumplimiento del Convenio 190 articulado con la NOM-035-STPS-2018 y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Tercera brecha: fragmentación interinstitucional. El análisis de la matriz documental mostró que las autoridades laborales (STPS, PROFEDET, Tribunales Laborales), las autoridades de igualdad (Instituto Nacional de las Mujeres y mecanismos estatales), las autoridades de derechos humanos (CNDH y comisiones estatales) y los Órganos Internos de Control en el sector público actúan con marcos jurídicos y protocolos distintos, sin un eje articulador. La Recomendación 10/2025 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla y la Circular CJF/UPCVLAS/09/2025 del Consejo de la Judicatura Federal evidenciaron la incorporación operativa del Convenio 190, pero también la heterogeneidad institucional con la que se está dando esa incorporación (CDH Puebla, 2025; CJF, 2025).

La aplicación del Convenio 190 en sede administrativa y jurisdiccional federal posterior a julio de 2023

Tras la entrada en vigor del Convenio 190 el 6 de julio de 2023, diversos órganos federales emitieron instrumentos de aplicación operativa. La Circular CJF/UPCVLAS/09/2025 del Consejo de la Judicatura Federal reconoció expresamente que el Convenio 190, en conjunto con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención de Belém do Pará, constituye el marco normativo que sustenta las acciones a favor de espacios laborales libres de violencias (CJF, 2025). Esta articulación tripartita reconoce la naturaleza convencional del estándar y obliga a su aplicación bajo control de convencionalidad.

En sede de comisiones de derechos humanos, la Recomendación 10/2025 de la CDH Puebla (2025) aplicó el corpus iuris interamericano, en particular la doctrina del caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras y de Campo Algodonero, para fundamentar la responsabilidad del Estado por omisión en casos de hostigamiento sexual y acoso laboral en el ámbito público estatal, articulándola con el Convenio 190. Este precedente administrativo, si bien no es jurisdiccional, opera como una pauta interpretativa con efectos prácticos sobre la administración pública.

El análisis de tesis aisladas posteriores a julio de 2023 muestra que los tribunales colegiados de circuito han comenzado a citar expresamente el Convenio 190 como parámetro de regularidad convencional, lo que confirma la incorporación práctica del instrumento al razonamiento jurisprudencial mexicano. No obstante, la jurisprudencia firme con interpretación explícita del Convenio 190 por la SCJN sigue siendo escasa, lo que invita a un seguimiento académico sistemático en los próximos años.

Síntesis: tipología de la gobernanza fragmentada

A partir del análisis de los tres planos, el estudio identifica cuatro patrones de fragmentación de la gobernanza federal mexicana de la violencia laboral por razón de género.

El primero es la fragmentación conceptual, derivada de la coexistencia de definiciones distintas en la Ley Federal del Trabajo, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la NOM-035 y el Convenio 190, sin que exista una norma armonizadora.

El segundo es la fragmentación competencial, derivada de la concurrencia de autoridades laborales, judiciales, de derechos humanos y de igualdad sin protocolo unificado. A ello se suma la incidencia de actores no estatales —cámaras empresariales, organizaciones sindicales y organizaciones de la sociedad civil— que operan como grupos de presión e interés en la configuración de la política laboral mexicana (López Mejía, 2025), lo que añade un nivel de complejidad propio de los procesos de elaboración e implementación de políticas públicas en regímenes pluralistas.

El tercero es la fragmentación temporal, derivada del desfase entre la entrada en vigor del Convenio 190 en julio de 2023 y la no armonización legislativa subsiguiente.

El cuarto es la fragmentación territorial-vertical, derivada de la heterogeneidad entre la doctrina constitucional federal y la práctica de los tribunales laborales, así como entre el ámbito federal y los desarrollos estatales.

5.- CONCLUSIONES

El análisis confirma la hipótesis de trabajo: la gobernanza federal mexicana de la violencia laboral por razón de género opera bajo un esquema fragmentado que limita la eficacia del Convenio 190 de la OIT. Esta fragmentación se manifiesta en los planos normativo, jurisprudencial y administrativo, y produce vacíos de exigibilidad pese a la robustez declarativa del bloque convencional y constitucional.

Cinco conclusiones resultan especialmente significativas. Primero, la entrada en vigor del Convenio 190 el 6 de julio de 2023 amplió el bloque de constitucionalidad mexicano y obliga a interpretar todas las normas federales conforme al estándar internacional bajo control de convencionalidad ex officio. Segundo, la definición unitaria y amplia del artículo 1.º del Convenio 190 es más protectora que las definiciones fragmentadas de la Ley Federal del Trabajo, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la NOM-035, lo que en virtud del principio pro persona del artículo 1.º constitucional debe prevalecer en la aplicación. Tercero, la SCJN ha consolidado un corpus doctrinal sólido sobre perspectiva de género en materia laboral, pero su aplicación en tribunales laborales muestra heterogeneidad significativa. Cuarto, el corpus interamericano vinculante para México exige una debida diligencia reforzada que aún no se ha traducido en protocolos administrativos federales unificados. Quinto, la inspección laboral con perspectiva de género constituye el cuello de botella principal de la implementación.

Las implicaciones teóricas apuntan a la necesidad de incorporar la categoría de gobernanza multinivel con enfoque convencional como variable analítica en los estudios mexicanos de derecho del trabajo. La fragmentación documentada no es un defecto técnico de redacción legislativa, sino un patrón estructural derivado de la concurrencia de paradigmas: el laboral clásico (Ley Federal del Trabajo), el de género (Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia), el de seguridad y salud ocupacional (NOM-035) y el de derechos humanos internacional (Convenio 190 y corpus interamericano).

Las implicaciones prácticas son tres. Primera, los operadores jurídicos —tribunales, Inspección del Trabajo, Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y Órganos Internos de Control— deben aplicar directamente el Convenio 190 bajo control de convencionalidad. Segunda, los centros de trabajo, públicos y privados, deben actualizar sus protocolos internos para cumplir con el estándar internacional, articulándolos con la NOM-035. Tercera, la administración federal debe emitir protocolos interinstitucionales unificados.

Las limitaciones del estudio comprenden la naturaleza analítico-documental del diseño, la cobertura no exhaustiva de los desarrollos estatales y la imposibilidad de incorporar trabajo de campo empírico. Investigaciones futuras podrían avanzar mediante estudios mixtos que evalúen empíricamente la eficacia de la implementación, análisis comparados entre entidades federativas, evaluación del impacto del Convenio 190 sobre sectores laborales específicos —trabajo doméstico, trabajo digital de plataformas, sector público, sector salud y educativo— y análisis de la aplicación de la perspectiva de género por parte de los nuevos Tribunales Laborales del Poder Judicial Federal creados por la reforma de 2019.

Como afirmación de cierre, el artículo sostiene que el Convenio 190 de la OIT ofrece a México una arquitectura normativa robusta para erradicar la violencia y el acoso por razón de género en el mundo del trabajo, pero su eficacia depende de un modelo de gobernanza integrada con enfoque convencional, perspectiva de género y mecanismos de debida diligencia estatal cuya construcción institucional permanece pendiente.

6.- REFERENCIAS

- Carbonell, M. (2014). *Argumentación jurídica: el juicio de ponderación y el principio de proporcionalidad* (3.ª ed.). Porrúa-UNAM.
- CDH Puebla. (2025). *Recomendación 10/2025, expediente 2037/2024*. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. <https://cdhpuebla.org.mx/pdf/Rec/2025/RECOMENDACION%2010-2025.pdf>
- CDHCM. (2023). *Recomendación General 01/2023 sobre la violencia laboral y por razón de género en la Ciudad de México*. Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. <https://cdhcm.org.mx/>
- CJF. (2025). *Circular CJF/UPCVLAS/09/2025*. Consejo de la Judicatura Federal. https://www.oaj.gob.mx/resources/index/infoRelevante/2025/pdf/circular_CJF_UPCVLAS_09_2025.pdf
- CNDH. (2018). *Diagnóstico sobre el acoso laboral en México*. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. <https://www.cndh.org.mx/>
- Comité CEDAW. (1992). *Recomendación General 19. La violencia contra la mujer*. Naciones Unidas.
- Comité CEDAW. (2017). *Recomendación General 35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la Recomendación General 19 (CEDAW/C/GC/35)*. Naciones Unidas. <https://www.ohchr.org/>
- Correa Carrasco, M. (2021). El elemento teleológico (intencionalidad lesiva) en el concepto de violencia y acoso laboral contenido en el Convenio 190 OIT. En M. Correa Carrasco y G. Quintero Lima (Dirs.), *Violencia y acoso en el trabajo. Significado y alcance del Convenio núm. 190 OIT en el marco del trabajo decente* (pp. 17-44). Dykinson.

- Corte IDH. (2003). *Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03*. Corte Interamericana de Derechos Humanos. https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_18_esp.pdf
- Corte IDH. (2009a). *Caso González y otras ("Campo Algodonero") vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009*. Corte Interamericana de Derechos Humanos. https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf
- Corte IDH. (2009b). *Caso Radilla Pacheco vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009*. Corte Interamericana de Derechos Humanos. https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_209_esp.pdf
- Corte IDH. (2010a). *Caso Fernández Ortega y otros vs. México. Sentencia de 30 de agosto de 2010*. Corte Interamericana de Derechos Humanos. https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_215_esp.pdf
- Corte IDH. (2010b). *Caso Rosendo Cantú y otra vs. México. Sentencia de 31 de agosto de 2010*. Corte Interamericana de Derechos Humanos. https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_216_esp.pdf
- DOF. (2007, 1.º de febrero). *Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia*. Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgamvfv.htm>
- DOF. (2018, 23 de octubre). *Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Identificación, análisis y prevención*. Diario Oficial de la Federación. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5541828&fecha=23/10/2018
- DOF. (2019, 1.º de mayo). *Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva*. Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lft.htm>
- DOF. (2022, 6 de abril). *Decreto por el que se aprueba el Convenio 190 sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo, adoptado en Ginebra el 21 de junio de 2019*. Diario Oficial de la Federación. <https://www.dof.gob.mx/>
- DOF. (2023, 19 de junio). *Decreto Promulgatorio del Convenio 190 sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo*. Diario Oficial de la Federación. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5692625&fecha=19/06/2023
- Guerrero Vega, R. N. y López Mejía, D. A. (2024). Paz y acceso a la justicia como derecho humano: evaluación del ODS 16 y su relación con la justicia alternativa en México. *Pacha. Revista de Estudios Contemporáneos del Sur Global*, 5(15), e240336. <https://doi.org/10.46652/pacha.v5i15.336>

- Hernández-Sampieri, R. y Mendoza Torres, C. P. (2018). *Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill.
- Hernández Paz, A. A., & López Mejía, D. A. (2023). Gobernanza y retos de la inteligencia artificial en el derecho a la educación: El rol del docente en la era digital. *Revista Política, Globalidad y Ciudadanía*, 9(18), 247–257. <https://doi.org/10.29105/rpgyc9.18-352>
- INEGI. (2022). *Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021. Principales resultados (Comunicado de Prensa Núm. 485/22)*. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/endireh/Endireh2021_Nal.pdf
- López Mejía, D. A. (2025). Grupos de presión e interés en México. En *Introducción a las ciencias políticas* (1.^a ed., pp. 101-110). Ediciones de Laurel. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18249515>
- OEA. (1994). *Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará)*. Organización de los Estados Americanos. <https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html>
- OIT. (2019). *Convenio sobre la violencia y el acoso, 2019 (núm. 190) y Recomendación sobre la violencia y el acoso, 2019 (núm. 206)*. Organización Internacional del Trabajo. https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190
- OIT. (2022, 6 de julio). *México ratifica el Convenio sobre la violencia y el acoso*. OIT Noticias. <https://www.ilo.org/es/resource/news/mexico-ratifica-el-convenio-sobre-la-violencia-y-el-acoso>
- OIT. (2025). *Seguridad y salud en el trabajo con perspectiva de género: desafíos y avances en Iberoamérica*. Organización Internacional del Trabajo. <https://www.ilo.org/sites/default/files/2025-03/Seguridad-y-salud-en-el-trabajo-con-perspectiva-de-genero-iberoamerica.pdf>
- ONU. (1979). *Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer*. Organización de las Naciones Unidas. <https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women>
- Pons Carmena, M. (2020). Aproximación a los nuevos conceptos sobre violencia y acoso en el trabajo a partir de la aprobación del Convenio OIT 190. *Labos. Revista de Derecho del Trabajo y Protección Social*, 1(2), 36-58. <https://doi.org/10.20318/labos.2020.5538>
- SCJN. (2011). *Expediente Varios 912/2010 (cumplimiento de la sentencia del caso Radilla Pacheco vs. México)*. Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. <https://www.scjn.gob.mx/>
- SCJN. (2014a). *Contradicción de Tesis 293/2011*. Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. <https://www.scjn.gob.mx/>
- SCJN. (2014b). *Protocolo para juzgar con perspectiva de género: haciendo realidad el derecho a la igualdad*. Suprema Corte de Justicia de la Nación. <https://www.scjn.gob.mx/>

- SCJN. (2014c). Tesis 1a. CCLII/2014 (10a.), *Acoso laboral (mobbing). Su noción y tipología*. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 8, julio de 2014, tomo I, página 138.
- SCJN. (2015). Tesis P. XX/2015 (10a.), *Impartición de justicia con perspectiva de género. Obligaciones que debe cumplir el Estado mexicano en la materia*. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 22, septiembre de 2015, tomo I, página 235.
- SCJN. (2016). Jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.), *Acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Elementos para juzgar con perspectiva de género*. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.
- SCJN. (2020). *Protocolo para juzgar con perspectiva de género* (2.^a ed.). Suprema Corte de Justicia de la Nación. <https://www.scjn.gob.mx/>
- SCJN. (2024). *Manual para juzgar con perspectiva de género en materia administrativa*. Suprema Corte de Justicia de la Nación. https://www.supremacorte.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/Publicaciones/archivos/2024-01/Manual%20para%20juzgar%20con%20perspectiva%20de%20ge%CC%81nero_administrativa_Digital_.pdf
- STPS. (2018). *Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Identificación, análisis y prevención*. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. <https://asinom.stps.gob.mx/upload/nom/48.pdf>
- TCC. (2021). Tesis X.1o.T.1 L (11a.), *Hostigamiento y acoso sexual en el trabajo. Los juicios que involucren alguna de esas conductas deben juzgarse con perspectiva de género, aun cuando las mujeres denunciantes y/o víctimas no sean parte procesal*. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Registro digital 2023567, 17 de septiembre de 2021.
- Uribe Prado, J. F., García-Saiso, A., Castillo-Aguilar, I. y Barrera-Pérez, P. Y. (2011). La escala mexicana de acoso en el trabajo (EMAT): violencia laboral, factores psicosomáticos y clima laboral. Un estudio confirmatorio. *Revista Interamericana de Psicología Ocupacional*, 30(2), 161-182.
- Uribe Prado, J. F. y Pando Moreno, M. (2017). El mobbing y los factores de riesgo psicosocial laboral: hacia una doctrina mexicana. *Revista Mexicana de Investigación Organizacional*, 6(11), 13-32.
- Velázquez Fernández, M. (2019). El Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso en el trabajo: principales novedades y expectativas. *Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF*, 437-438, 119-142. <https://revistas.cef.udima.es/index.php/rtss/article/view/1244>
- Velázquez Narváez, Y. y Díaz Cabrera, M. D. (2020). Violencia y desigualdad laboral en México: revisión teórica desde una perspectiva de género. *Andamios. Revista de Investigación Social*, 17(42), 423-440. <https://doi.org/10.29092/uacm.v17i42.750>
- Witker Velásquez, J. (2008). *Hacia una investigación jurídica integrativa*. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.